

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

**A consolidação do Moderno: análise da obra do arquiteto
Maurício Castro**

Adriana Freire de Oliveira

Arquiteta, doutoranda pela Universidade Paris 1, Sorbonne, França
adriana_freire@hotmail.com

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

A consolidação do Moderno: análise da obra do arquiteto Maurício Castro

Resumo

Este trabalho pretende avaliar a trajetória projetual do arquiteto Maurício Castro na cidade do Recife. Formado em 1952, pela Escola de Belas Artes do Recife, optou por estudar arquitetura, juntamente com os colegas de classe Heitor Maia Neto e Everaldo Gadelha, integrando a primeira turma em que todos os alunos tornaram-se arquitetos. Foi aluno de Mário Russo, arquiteto italiano que chegou no Recife em 1949 e exerceu grande influência sobre os estudantes da então Escola de Belas Artes do Recife, deixando uma produção com uma qualidade arquitetônica que até hoje serve de referência para toda uma geração de arquitetos da região. Esses estudantes começariam a dar os primeiros exemplos a partir da segunda metade dos anos 50, consolidando, definitivamente, o período da arquitetura moderna no Recife. Foi nesse ambiente que Maurício Castro viveu seus anos de estudante, com o compromisso de aplicar os esforços realizados por alguns de seus professores favoráveis à prática da arquitetura moderna no ensino de projeto. Trabalhou no Escritório Técnico da Cidade Universitária, sob a diretoria de Russo, tendo colaborado em projetos como: a Faculdade de Medicina (1949), o Hospital das Clínicas (1950/1951) e o Instituto de Antibióticos (1953). Nesses projetos, identifica-se a preocupação em adaptar o ambiente construído às condições climáticas locais. Essa preocupação climática se tornaria bastante presente nos futuros projetos do arquiteto Maurício Castro, sendo verificadas, numa breve análise de sua obra, diversas soluções encontradas, no esforço de transformar seus edifícios mais confortáveis e adaptados aos rigores climáticos. Dessa maneira, a produção de Maurício Castro, entre os anos 50 e 70, despertou interesse por sua linha racionalista e a clara preocupação com a estrutura modulada e independente, com os detalhes construtivos e com o uso de materiais, explorando sempre seus efeitos plásticos. Projetou edifícios como: a Biblioteca Central da UFPE (1960), vários projetos residenciais, as fábricas Pirelli (1965) e Willys (1965) em colaboração com o arquiteto Reginaldo Esteves, a SUDENE (1968), entre outros. Em 1968, venceu o Concurso Público de Anteprojeto para a construção da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco em colaboração com os arquitetos Geraldo Paes e Reginaldo Esteves. Esse projeto é um exemplar da arquitetura moderna no Recife, incorporando preocupações de estética e funcionalidade, retratando a fase de maior maturidade na obra do arquiteto Maurício Castro. Na verdade, sua obra coincide com o amadurecimento de uma linguagem modernista na região, sendo fundamental o seu conhecimento para a compreensão do movimento em toda sua amplitude. A pesquisa contribui pelo fato de analisar o trabalho de um arquiteto ainda pouco estudado, identificando suas influências, diretamente vinculadas à sua formação, e situando sua contribuição no processo de consolidação da arquitetura moderna no Recife.

Palavras-chave: Arquitetura moderna Recife, escola regional, identidade local.

Abstract

This project intends to evaluate the development of the architect Maurício Castro from Recife. Castro graduated in 1952 from the Escola de Belas Artes do Recife, and, along with classmates Heitor Maia Neto and Everaldo Gadelha, became the first students from the school to graduate with degrees in architecture. Castro was a student of Mário Russo, an Italian architect that arrived in Recife in 1949 and had a strong influence over his students at Recife's Escola de Belas Artes. Russo's legacy was an architectural quality that is, to this day, used as a reference for the region's architects. Russo's students would begin to show the first signs of his influence halfway through the 1950s, the period of modern architectural consolidation in Recife. It was in this environment that Maurício Castro lived his years as a student, with the promise of applying the realized efforts of his professors to the practice of modern architecture. Castro worked in the Escritório Técnico da Cidade Universitária under Russo's direction, having collaborated on projects such as the School of Medicine in 1949, the Clinical Hospital from 1950-1951, and the Institute of Antibiotics in 1953. In these projects, one can identify the issues of adapting the constructed environment to the local climatic conditions. This issue of climatic adaptability would become more important in Castro's future projects, seen

through diverse solutions aiming to develop more comfortable and climactically suitable buildings. Maurício Castro's work between the 1950s and the 1970s provoked interest because of their rationalist lines and their attention to an independent and modulated structure, through their constructional details and use of materials, always exploring their aesthetic effects. Castro worked on various residential projects, buildings such as UFPE's Central Library in 1960, the Pirelli and Willys factories in 1965 in collaboration with Reginaldo Esteves, the SUDENE building in 1968, among others. In 1968, he won over in the contention to construct the Pernambuco State Public Library in collaboration with architects Geraldo Paes and Reginaldo Esteves. This project is a good example of modern architecture in Recife, addressing issues of aesthetics and functionality, showcasing the era of most development in Maurício Castro's work. In actuality, Castro's work coincides with the maturation of a modern regional language, its understanding being fundamental to the comprehension of the movement in all its facets. This research contributes to that understanding by analyzing the architect's line of work, identifying its influences and placing his contributions into the context of modern architecture's consolidation in Recife.

Key words: Recife modern architecture, regional school, local identity

A consolidação do Moderno: análise da obra do arquiteto Maurício Castro

O arquiteto: formação e influências

Maurício Castro nasceu em Recife, em 04 de março de 1930. Ingressou no curso de Arquitetura na Escola de Belas Artes do Recife em 1948 juntamente com os colegas de classe Heitor Maia Neto e Everaldo Gadelha, integrando a primeira turma em que todos os alunos tornaram-se arquitetos, tendo se graduado em dezembro de 1952. Foi aluno de Mário Russo, arquiteto italiano que chegou em Recife em 1949 e deixou uma produção com uma qualidade arquitetônica que até hoje serve de referência para toda uma geração de arquitetos da região. Mas foi no curso de Arquitetura que Mário Russo exerceu maior influência sobre os estudantes da então Escola de Belas Artes do Recife. Esses estudantes começariam a dar os primeiros exemplos a partir da segunda metade dos anos 50, consolidando, definitivamente, o período da arquitetura moderna no Recife. Foi nesse ambiente que Maurício Castro viveu seus anos de estudante, com o compromisso de aplicar os esforços realizados por alguns de seus professores abertos à entrada da prática da arquitetura moderna no ensino de projeto.

Na verdade, a elaboração dos princípios geradores do movimento moderno no Recife se deu no ambiente acadêmico e profissional da escola de Belas Artes do Recife, espaço adequado à discussão e à reflexão sobre uma realidade moderna a ser construída. Segundo Cabral, *"atuando na cidade predominavam, naquele momento, projetistas sem formação específica: técnicos, engenheiros-arquitetos ou arquitetos licenciados"*.¹ O mesmo aconteceu no curso de arquitetura em que o quadro de professores contava com profissionais como os engenheiros Pelópidas Silveira, Antônio Baltar, Ayrton Carvalho, Edgar Amorim; artistas plásticos como Lula Cardoso Ayres, Reynaldo Fonseca, Vicente do Rego Monteiro; profissionais com formação em direito como José Maria de Albuquerque Melo, professor de História das Artes, História da Arquitetura e Arquitetura no Brasil, e, Evaldo Coutinho, professor de Teoria da Arquitetura. Mário Russo era o único arquiteto de formação, graduado na Escola Superior de Arquitetura de Nápoles, onde estudou de 1936 à 1942. Chegando em Recife em 1949, à convite do diretor da EBAP, João Alfredo, Russo ensinou nas disciplinas de Pequenas Composições de Arquitetura I e II (1949-1950), Perspectiva, Sombras e Estereotomia (1950) e Grandes Composições de Arquitetura I e II (1951-1955), exercendo o papel de professor durante todo o período em que Maurício Castro era estudante.

A chegada de Russo a essa Escola representava a idéia de inserir princípios do Movimento Moderno europeu ao ensino da arquitetura. Segundo Marques, a aceitação dessas idéias

¹ CABRAL, Renata. *Mário Russo. Um arquiteto racionalista italiano em Recife*. Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo. São Carlos: 2003.

modernas no curso de arquitetura advinha, dentre outros motivos, da atuação de professores como José Maria de Albuquerque Melo e Evaldo Coutinho, ambos adeptos de idéias modernizantes e amigos próximos de Joaquim Cardozo.²

Segundo Castro³, o fato de ter sido aluno de Mário Russo, desde o início do curso de arquitetura, significa dizer que sua turma já iniciou dentro de um processo de reformulação do ensino. Russo teria sido, portanto, um dos principais responsáveis pela formação de uma geração de arquitetos locais.

Maurício Castro afirma que Russo foi o personagem mais importante na sua formação como arquiteto⁴, tendo sido por ele convidado para trabalhar no Escritório Técnico da Cidade Universitária (ETCU) e disponibilizando acesso a muitas informações sobre a produção moderna mundial, o que lhe possibilitou receber toda a formação de um arquiteto moderno. Afirma também que sua metodologia projetual está diretamente relacionada aos ensinamentos de Russo, que exigia de seus alunos a pesquisa de diversos fatores para se chegar a uma "síntese arquitetônica", como as condições climáticas, o programa, a solução estrutural e construtiva do edifício, o zoneamento funcional e o sistema de pré-fabricação.

Ainda como estudante, trabalhou no Escritório Técnico da Cidade Universitária, sob a direção de Russo, tendo colaborado em projetos como: a Faculdade de Medicina (1949), o Hospital das Clínicas (1950/1951) e o Instituto de Antibióticos (1953). É interessante constatar que dos primeiros estagiários no ETCU, Severino Leão, Heitor Maia Neto, Everaldo Gadelha e Maurício Castro, com exceção do primeiro, todos foram contratados, depois de formados, como arquitetos do Escritório, dando continuidade ao trabalho iniciado por Russo.

Em 1954, Castro projeta uma dependência da Faculdade de Medicina e em 1960, a Biblioteca Central da UFPE. Nesses edifícios estão presentes todos os ensinamentos de Russo e seus princípios racionalistas, preocupação com a estrutura modulada e independente, com os detalhes construtivos e com o uso de materiais, explorando sempre seus efeitos plásticos. Na Biblioteca Central da UFPE, identifica-se a atenção dedicada ao aproveitamento da luz e ventilação naturais. São os fechamentos que se destacam nessa obra: paredes em tijolos aparentes, evidenciando sua função de simples vedação, e janelas basculantes, de piso à teto, devidamente protegidas por brises horizontais e verticais. Esse sistema de aberturas permite a constante ventilação dos espaços internos. O vitral, localizado na fachada leste, ilumina a caixa de escada principal, determinada entre duas paredes cegas e uma translúcida, mesma solução utilizada por Russo na Faculdade de Medicina e no Instituto de Antibióticos.

² MARQUES, Sonia. *Maestro sem Orquestra, um estudo da ideologia do arquiteto no Brasil 1820-1950*. Dissertação de Mestrado – PIMIS, Universidade Federal de Pernambuco. Recife: 1983.

³ O arquiteto Maurício Castro foi entrevistado pela autora em janeiro de 2005, tendo falado sobre sua formação, influências e projetos realizados em Recife entre os anos 50 e 70.

⁴ Ibidem.

Figura 01: Biblioteca Central da UFPE. Arquitetos: Maurício Castro e Antônio Didier. Fonte: Fotos da autora.

Figura 02: Da esquerda à direita: Faculdade de Medicina (1949), Instituto de Antibióticos (1953), Biblioteca Central da UFPE (1960). Fonte: Fotos da autora.

Em 1956, Castro projeta o Edifício da Sede da Flotilha de Snipes de PE (não construído). Nesse projeto identificamos algumas semelhanças com o projeto da residência Milton Medeiros (1950), de Russo. Existe uma preocupação quanto à fluidez espacial nesses dois projetos. Seguindo o princípio da planta livre, marcado pelos elementos construtivos estruturais diferenciados dos septos de fechamentos, os arquitetos obedecem a uma continuidade espacial, onde esses septos tornam-se todos praticamente móveis. Observa-se a nítida vontade de marcar a continuidade espacial dada pela ligação entre os diversos ambientes no plano do mesmo pavimento, bem como na integração vertical entre os dois pavimentos. Em ambos os casos, a malha estrutural ortogonal define o volume, que mantém sua integridade a partir da articulação de empenas cegas e lajes planas de piso e de cobertura que o emolduram. Rompendo os limites da cobertura aparecem paredes que se lançam trabalhando o volume e acrescentando valores formais. Os esboços de uma proposta anterior para a residência Milton Medeiros demonstram um projeto mais dinâmico em relação àquele construído, devido a esses planos verticais que avançam para o exterior,

compondo o volume através de efeitos de luz e sombra. A volumetria torna-se resultante de uma composição de planos. Esses septos também participam na composição das plantas, como, por exemplo, na definição dos acessos e na separação de setores funcionais. No caso da residência, os septos determinam os acessos social, de serviço e de garagem. A escada é posicionada no eixo de um dos septos, funcionando como núcleo distribuidor dos setores funcionais (social, serviço e íntimo). Os terraços do pavimento térreo e balcões do primeiro pavimento também são resultantes desse jogo de planos. No edifício da Sede da Flotilha os septos também participam na distribuição espacial, marcando o acesso principal e delimitando espaços interiores e exteriores. Castro trabalha a volumetria utilizando-se do equilíbrio entre cheios e vazios.

Figura 03: Croquis de Mário Russo para o projeto da residência Milton Medeiros. Fonte: FUNDAJ.

Figura 04: Sede da Flotilha de Snipes de PE. Projeto: Maurício Castro. Fonte: Jornal Folha da Manhã.

A orientação solar é outro fator importante, sendo verificada em ambos os projetos a intenção dos arquitetos de trabalhar essas superfícies de fechamentos em função de sua orientação. Na residência, superfícies opacas no sentido norte/sul, e superfícies permeáveis no sentido

leste/oeste, permitindo o aproveitamento os ventos dominantes da região. Na Sede da Flotilha, o edifício é completamente vazado, permitindo a ventilação cruzada e a visibilidade do mar. Identifica-se a utilização de paredes soltas do teto, buzínates e os elementos vazados da fachada oeste. Esse tratamento diferenciado das superfícies também evidenciam o cuidadoso trabalho de composição.

Analisando esse projeto em paralelo com o edifício do Instituto de Antibióticos (1953) de Russo, percebe-se o mesmo tratamento com relação à volumetria, definida a partir de um jogo de planos. A solução de vazar completamente o volume e os diferente tratamentos com relação as superfícies de fechamentos são artifícios visuais que geram plasticidade aos projetos, sendo constatadas as mesmas intenções de composição.

Identidade Regional

Em meados dos anos 50, a produção local aponta para uma revisão em busca de relações mais estreitas com o meio e a cultura locais. Segundo Bruand⁵, os dois arquitetos que mais contribuíram com esse processo foram: Borsói e Amorim. Essa tendência, iniciada na cidade do Recife por Borsói e Amorim no início dos anos 50, é seguida por outros arquitetos pernambucanos, tendo se popularizado a partir dos anos 60. Os primeiros exemplares projetados refletem os ensinamentos de Lúcio Costa, gerando modelos que fazem referência à arquitetura do período colonial. Dentre os arquitetos pioneiros locais, formados pela Escola de Belas Artes do Recife, que também contribuíram com esse processo, podemos citar: Maurício Castro, Heitor Maia Neto, Marcos Domingues, Reginaldo Esteves, entre outros.

Assim, os primeiros projetos de Castro denotam uma forte influência racionalista italiana, presa à retícula ortogonal, mas, em um segundo momento, observa-se que a produção arquitetônica à nível nacional e local começa a interferir na sua obra. Seus projetos residenciais buscam relações com a arquitetura do período colonial, apresentando soluções como: telhados cerâmicos, beirais generosos, revestimentos em massa caiada ou cerâmicos, esquadrias em madeira com venezianas, treliças em madeira, varandas. Desse período, podemos destacar as residências: John Asfora (1963), Fred Muniz (1964), Duílio Cabral da Costa (1965). Esses projetos revelam-se adequados às características climáticas e culturais locais.

O projeto da residência John Asfora (1963) destaca-se pela utilização da cobertura em 4 águas, realizada com lajes inclinadas de concreto armado e cobertas com telhas cerâmicas, pelas interessantes soluções para auto-ventilação da cobertura e pelo tratamento em relação às varandas, que trabalham a volumetria através de um jogo de reentrâncias e saliências. A cobertura aparece como grande diferencial estético.

⁵ BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva. 1981.

No projeto da residência Fred Muniz (1964), o arquiteto assimila a leveza plástica da arquitetura moderna, adaptando elementos de fechamentos que recordam a arquitetura colonial: portas em venezianas de madeira, evidentemente inspiradas nas gelosias do nosso período colonial. Outra característica está na voluntariedade de conectar espaços interiores com exteriores. Através do uso das gelosias os espaços interiores conectam-se com o terraço exterior. Quando fechadas, essas gelosias permitem a entrada de luz e circulação constante do ar e, quando abertas, geram uma enorme integração visual e continuidade espacial. Sua arquitetura concretiza-se através de um jogo de planos. Coexistindo materiais como concreto, tijolos aparentes, revestimentos cerâmicos, madeira e vidro, é evidente a intenção de composição de painéis com texturas diversas. A solução da cobertura é outro ponto importante: os telhados se reduzem a duas lajes de concreto armado que, apoiadas diretamente nos pilares, reforçam a independência da estrutura. Com essa solução, o arquiteto elimina os forros tradicionalmente horizontais, tomando partido da inclinação da laje de cobertura e criando espaços internos interessantes. Diretamente sobre as lajes da cobertura, são dispostas telhas cerâmicas tipo canal, formando um colchão de ar e amenizando os rigores climáticos, solução encontrada pelo arquiteto Delfim Amorim e bastante utilizada por Castro e outros arquitetos da região, adotando-a como uma linguagem moderna e coerente com o meio físico e cultural. Outros aspectos contribuem para a definição formal do projeto: os generosos beirais de largura variável e a fina espessura das lajes de cobertura, proporcionando leveza e unidade ao projeto; a utilização de distintos materiais, trabalhando cores e texturas diversas, acrescentando valores estéticos; o recurso de soltar as paredes do teto, possibilitando a leitura das partes do edifício (sistema estrutural e fechamentos), seguindo o princípio da racionalidade construtiva. Isto significa dizer que, embora o arquiteto tenha assimilado a linguagem de releitura da arquitetura colonial, seja pela influência de arquitetos à nível nacional, seja pela influência da produtividade local, existem características que norteiam toda sua obra e sua maneira de projetar: os princípios do movimento moderno.

Figura 05: Residência Fred Muniz. Fonte: Foto da autora.

O projeto da residência Dúlio Cabral da Costa (1965) destaca-se pela pureza do volume. No bloco social da casa, o interior conecta-se com o exterior através de portas/janelas, que vão de piso a teto. As varandas e saliências do primeiro pavimento geram balanços que funcionam como proteção solar para os grandes painéis em vidro da planta baixa. Nos trabalhos em madeira da varanda encontramos reminiscências dos muxarabis do período colonial. A coberta, também solucionada em 4 águas, realizada com lajes de concreto armado e telhas cerâmicas, avançam um metro do limite das fachadas, recordando os grandes beirais das casas coloniais. No bloco de serviços, encontramos soluções que contribuem para a ventilação natural através de venezianas fixas de madeira, janelas pivotantes e elementos cerâmicos vazados.

Alguns exemplares da arquitetura moderna recifense são representativos desse momento que une a arquitetura colonial à linguagem e técnica arquitetônicas modernas, entre os quais podemos citar: as residências Francisco Claudino (1956) e Dulce Mattos (1958), do arquiteto Acácio Gil Borsoi; as residências Vale Junior (1963), Augusto Fernandes (1963) e Leão Masur (1966), do arquiteto Delfim Amorim; as residências Reginaldo Esteves (1959) e Raphael Monte (1969), do arquiteto Reginaldo Esteves; as residências Carneiro Leão (1960) e Marcos Domingues (1963), do arquiteto Marcos Domingues, entre outras.

Figura 06: Em cima: Residências Francisco Claudino (1956) e Augusto Fernandes (1963). Em baixo: Residências Reginaldo Esteves (1959) e Carneiro Leão (1960). Fonte: Fotos da autora.

Maturidade e rigor construtivo

Em 1964, Maurício Castro juntamente com o arquiteto Reginaldo Esteves, fundam a sociedade Castro & Esteves. Resultado dessa colaboração são os projetos das fábricas Pirelli (1965), Willys (1965) e Eletromar.

Esta fase corresponde ao amadurecimento da sua obra, sendo constatados nos projetos a seguir um total domínio dos sistemas construtivos, a ênfase nos elementos construtivos, tais como, gárgulas, aberturas zenitais para iluminação, combogós, brises, expostos como elementos de composição, o racionalismo estrutural, a simplicidade na construção e a busca da expressividade em elementos em concreto bruto. Com criatividade Castro amplia suas pesquisas formais e de adequação ao clima, modelando volumes com elementos que dão dinamismo à composição.

No edifício da Pirelli (1965), os arquitetos Maurício Castro e Reginaldo Esteves utilizam combogós em concreto na composição das fachadas. Esse sistema inter-travado, desenvolvido especialmente para a realização desse projeto, permite a ventilação constante no interior do edifício, impedindo a infiltração de águas pluviais. Percebe-se o rigor quanto aos detalhes construtivos. O projeto foi premiado pelo IAB-PE, em 1965, Categoria Edifícios Industriais por suas qualidades climáticas.

Em 1968, projeta o edifício da SUDENE. Castro tira partido da liberdade volumétrica e da independência entre as partes funcionais do edifício. Mais uma vez encontramos soluções interessantes de fechamentos. Os fechamentos da fachada leste compõem-se de janelas protegidas por brises em concreto, enquanto que na fachada oeste o tratamento é feito com elementos pré-fabricados em concreto que, seguindo uma ordem na sua disposição, permitem a ventilação natural dos espaços interiores bem protegidos da forte insolação da tarde. Esses elementos são conhecidos como combogós e constituem um dos códigos da arquitetura moderna no Recife. Aliando transparência e circulação de ar, permitem a resolução de múltiplas imagens e configurações mais livres, homogeneizando o entorno dos edifícios. Outras paredes são revestidas com cerâmicas, adaptando o uso desse material como revestimento para superfícies de vedação. Explorados por suas potencialidades plásticas, Castro faz uso desses elementos, acrescentando valores formais na leitura do edifício como um todo. As marquises e gárgulas em concreto bruto são evidenciadas como elementos de composição.

Em 1975, projeta o edifício da CHESF em colaboração com os arquitetos Dinauro Esteves e Reginaldo Esteves. O projeto destaca-se por sua sobriedade através do uso do concreto e do vidro. A utilização de brises pré-fabricados em concreto ajudam no controle da iluminação e participam na composição formal do edifício. Os recortes na volumetria também favorecem zonas de proteção, como é o caso das marquises geradas pela saliência dos volumes em vidro.

Figura 07: Pirelli. Arquitetos: Maurício Castro/Reginaldo Esteves. Fonte: Fotos da autora.

Figura 08: SUDENE. Arquiteto: Maurício Castro. Fonte: Foto aérea: Biblioteca da SUDENE. Detalhes: Fotos da autora.

Figura 09: CHESF. Arquitetos: Maurício Castro/Dinauro Esteves/Reginaldo Esteves. Fonte: Foto do todo: Arquivo da CHESF. Detalhe: Foto da autora.

O Projeto Maior

O projeto da Biblioteca Pública do Estado (1968/1970) é um exemplar da arquitetura moderna no Recife. Incorporando preocupações de estética e funcionalidade, representa a obra de maior maturidade do arquiteto Maurício Castro.

A característica principal desse projeto está no tratamento de iluminação natural e sua relação com as soluções plástico-formais. O projeto se desenvolve em relação ao exterior através de elementos que permitem a absorção da luz natural. Elementos vazados, como as gelsias de madeira utilizadas de piso a teto como divisórias dos espaços internos, e a iluminação zenital deixam clara a intenção do arquiteto em filtrar a luz para o interior do edifício. A utilização de panos de vidro e brises em todas as fachadas são dispositivos de iluminação natural que, analisados de fora, nos parecem involuntariamente instalados, mas se traduzem, no interior do edifício, por painéis luminosos que se revelam deixando expressar a pureza do volume.

Figura 10: Biblioteca Pública de Pernambuco. Fachada principal e Hall de entrada. Fonte: Fotos da autora.

Outras relações formais são identificáveis no momento da concepção do projeto. O arquiteto se utiliza de critérios visuais com o objetivo de estabelecer certas relações formais, como podemos verificar no caso da implantação do edifício. Aqui, percebe-se o reconhecimento do espaço natural como elemento do projeto. O arquiteto explora a conformação dos edifícios já existentes, localizando a Biblioteca, que apresenta uma forma retangular, paralela ao terreno, criando uma continuidade formal entre os outros edifícios. Isso faz com que os edifícios que compõem o conjunto arquitetônico adquiram unidade e interdependência entre eles, criando relações visuais de controle e domínio do espaço exterior. O fato de estar localizado no eixo do Parque Treze de Maio gera relações formais, conferindo organização espacial a todo o conjunto: Instituto de Educação de Pernambuco, Biblioteca e parque.

A Biblioteca se encontra cercada por um muro de pedra que se integra ao jardim frontal, marcando o acesso principal e permitindo uma melhor leitura plástica. O percurso pelas escadas e a rampa nos aproxima pouco a pouco do volume principal, servindo como elemento de transição entre o exterior e o interior. A rampa parece ocupar grande importância no projeto, deixando claro que é ao redor desse tema que o arquiteto nos convida a um passeio arquitetural. A fluidez da circulação participa na percepção espacial.

Figura 11: Biblioteca Pública de Pernambuco. Rampa acesso principal. Fonte: Foto da autora.

Como partido estrutural, adotou-se uma modulação de 6.00m x 8.00m, de eixo a eixo de pilar. A zona central, com vão bem maior, apresenta-se com pé-direito duplo, proporcionando maior amplitude ao hall de entrada principal. A modulação permite uma limpeza espacial e ordena a distribuição do programa no edifício. O arquiteto encontra na estrutura, a justificativa dos espaços interiores. A estrutura torna-se a base dos elementos formais da composição.

Figura 12: Biblioteca Pública de Pernambuco. Modulação estrutural. Fonte: Desenho da autora.

Figura 13: Biblioteca Pública de Pernambuco. Plantas. Fonte: Desenho da autora.

Quanto à definição da volumetria, o arquiteto afirma que:

"A nossa latitude exige proteção em qualquer das fachadas contra o incômodo da penetração direta do sol. Embora essa insolação seja sazonal a proteção deve existir, pois a Biblioteca deverá funcionar em todas as estações. O edifício, seja qual for a sua orientação, deverá contar com uma eficiente proteção contra os raios solares."⁶

Chegando a esta conclusão, o arquiteto define as fachadas dos 1º e 2º pavimentos, todas protegidas por brises, deixando aparentes os panos de vidro da planta baixa, devidamente protegidos por marquises.

A arquitetura como volume e jogo dinâmico de planos, o predomínio da regularidade substituindo a simetria axial e a perfeição técnica são qualidades presentes nesse projeto.

Quanto à análise funcional, constata-se que o programa encontra-se perfeitamente distribuído no edifício, gerando uma tensão formal em todos os pavimentos. Tomemos como exemplo o primeiro pavimento, que apresenta-se cercado por pátios conectados às 2 salas de leitura e ao hall

⁶ O arquiteto Maurício Castro foi entrevistado pela autora em janeiro de 2005, tendo falado sobre sua formação, influências e projetos realizados em Recife entre os anos 50 e 70.

principal. Aqui, identifica-se também uma composição formal. Os acessos ao hall principal e ao pátio da sala de leitura (localizado na fachada nordeste) equilibram a planta, pois são simetricamente opostos, localizados a 3/8 de acordo com a modulação das fachadas. Outro ponto importante a analisar nesse pavimento é a qualidade dos espaços, distribuídos de forma que todos têm igual importância na composição, permitindo um equilíbrio visual. A lógica visual é determinante na estrutura desses espaços.

Figura 14: Biblioteca Pública de Pernambuco. Análise pátios. Fonte: Desenho da autora.

No segundo pavimento, a solução se repete, aparecendo os pilares estruturais e o vazio do pé-direito duplo, que ajudam a estruturar a distribuição do programa no edifício.

No terceiro pavimento, predomina uma solução mais recortada, composta por um jogo de planos retos, formando uma interessante composição plástica. Os pilares existem com a função de suportar a laje da cobertura, deixando aparentes somente as paredes que fecham esses ambientes. Esse pavimento apresenta-se com área coberta que ocupa apenas parte da superfície total, ou seja, o restante da área funciona como um teto-jardim, aberto, seguindo os princípios enunciados por Le Corbusier.

É interessante observar que a sobreposição das plantas cria um rico e equilibrado jogo volumétrico. O espaço é então trabalhado baseado nos conceitos propostos por Le Corbusier, que, a partir de uma pura decomposição de planos geométricos, chega à determinação plástica das unidades espaciais.

Aportações

Este trabalho pretende fornecer um panorama da obra e da metodologia projetual do arquiteto Maurício Castro, situando sua contribuição no processo de consolidação da arquitetura moderna no Recife.

A pesquisa também contribui pelo fato de analisar em paralelo o trabalho de alguns arquitetos responsáveis pela consolidação do movimento moderno no Recife, constatando a existência de uma continuidade nesse processo e a importância de um centro difusor, a Escola Nacional de Belas Artes do Recife, na formação de arquitetos pioneiros locais e, conseqüentemente, na elaboração de uma nova linguagem arquitetônica.

Também enriquece o debate que discute a relação entre arquitetura moderna e contextos locais, um dos temas levantados pela Docomomo Norte-Nordeste, identificando relações entre ambiente, cultura local e as particularidades que a produção do arquiteto assume.

Bibliografia:

AMORIM, Luiz. *Uma escola regional?* Revista AU, São Paulo, n° 94, p.66-69. 2001.

AMORIM, Luiz. *Heitor Maia Neto. Revelando sinais da História.* Revista AU, São Paulo, n° 101, p.79-85. 2002.

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil.* São Paulo: Perspectiva. 1981.

CABRAL, Renata. *Mario Russo. Um arquiteto racionalista italiano em Recife.* Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo. São Carlos: 2003.

CABRAL, Renata. *Mario Russo. Por uma visão integral da arquitetura.* Revista AU, São Paulo, n° 96, p.94-99. 2001.

Folha da Manhã. Página: Arquitetura. Publicada em 30/09/1956. Recife: 1956.

FREIRE, Adriana. *Mauricio Castro. A consolidação do moderno.* Revista AU, São Paulo, n° 164, p. 73-77. 2007.

MARQUES, Sonia. *Maestro sem Orquestra, um estudo da ideologia do arquiteto no Brasil 1820-1950.* Dissertação de Mestrado – PIMIS, Universidade Federal de Pernambuco. Recife: 1983.

NASLAVSKY, Guilah. *Arquitetura Moderna em Pernambuco entre 1945-1970: Uma Produção com Identidade Regional?* In: 5º Seminário DOCOMOMO Brasil. Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e Preservação, São Carlos: 2003. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%205%20pdfs/055R.pdf>> Acesso em 03 fev. 2008, 20:16:30.

NASLAVSKY, Guilah, AMARAL, Izabel. *Identidade nacional ou regional? A obra de Acácio Gil Borsoi.* In: 5º Seminário DOCOMOMO Brasil. Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e Preservação, São Carlos: 2003. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%205%20pdfs/056R.pdf>> Acesso em 03 fev. 2008, 20:46:50.

NASLAVSKY, Guilah. *Escola Pernambucana ou Tradição Inventada? A construção da história da Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1945-1970.* In: 6º Seminário DOCOMOMO Brasil. Moderno e Nacional, Niterói: 2005. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Ghilah%20Naslavsky.pdf>> Acesso em 03 fev. 2008, 21:08:50.

SILVA, Geraldo Gomes da et alli. *DELFIN Amorim Arquiteto.* Instituto dos Arquitetos do Brasil / Departamento Pernambuco (IAB-PE). Recife : 1981.

SILVA, Geraldo Gomes. *Delfim Amorim. Um Modernista Português no Recife.* Revista AU, São Paulo, n° 57, p.71-79. Dez. 94 / Jan. 95.